

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**GEOGRAFIYA VA GEOAXBOROT TIZIMLARI FAKULTETI
GEODEZIYA VA GEOINFORMATIKA KAFEDRASI**

O'zbekistonda
**GEODEZIYA
KARTOGRAFIYA
VA KADASTR**

**SOHALARINING HOZIRGI HOLATI VA
RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
MAVZUSIDAGI XALQARO
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA**

**SOHA IFTIXORI KO'KRAK NISHONI SOHIBI
TEXNIKA FANLARI NOMZODI, DOTSENT
HAMIDXON MUBORAKOVNING 85 YOSHLIK
YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI**

Toshkent-2024

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI
O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**GEOGRAFIYA VA GEOAXBOROT TIZIMLARI FAKULTETI
GEODEZIYA VA GEOINFORMATIKA KAFEDRASI**

**O‘ZBEKISTONDA GEODEZIYA, KARTOGRAFIYA VA KADASTR
SOHALARINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI**

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI

(Toshkent, 6-7 dekabr 2024 yil)

МАТЕРИАЛЫ

международной научно-практической конференции

**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ ГЕОДЕЗИИ, КАРТОГРАФИИ И КАДАСТРА В
УЗБЕКИСТАНЕ**

(Ташкент, 6-7 декабря 2024 г.)

MATERIALS

of the international scientific and practical conference

**CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE
FIELD OF GEODESY, CARTOGRAPHY AND CADASTRE IN
UZBEKISTAN**

(Tashkent, December 6-7, 2024)

Soha iftixori ko‘krak nishoni sohibi,
texnika fanlari nomzodi, dotsent **Xamidxon Muborakovning**
85 yoshlik yubileyiga bag‘ishlanadi

TOSHKENT – 2024

2-SEKSIYA

ZAMONAVIY KARTOGRAFIYA VA UN DAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI СОВРЕМЕННАЯ КАРТОГРАФИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ MODERN CARTOGRAPHY AND PROSPECTS FOR ITS EFFECTIVE USE

<i>Egamberdiyev A., Yoʻldoshev J.O., Kozimjonov A.Sh.</i> “Mahallalar kesimida elektron xaritalarini yaratish masalalari”.....	94
<i>Касьянова Е.Л., Каушутчик А.Е.</i> “Проект комплексного атласа Новосибирской области”.....	99
<i>Hakimova K.R., Qosimov L.M., Gʻofurov X.V., Xolmirzayeva D.Sh.</i> “GAT yordamida tuproq xaritalarini tayyorlash va tahlil qilish”.....	103
<i>Салахитдинова С.С.</i> “Географик картография: hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari”.....	108
<i>Пренов Ш.М., Сафаров Э.Ю.</i> “Экологик картага олиш методикаси ва замонавий ГАТ дастурларидан фойдаланиш хақида”.....	111
<i>Avezov S.A., Gulimmatov I.B., Qodirov H.A.</i> “Agrokimyoviy xaritalarni tuzish va ulardan qishloq xoʻjaligi ekinlari hosildorligini oshirishda foydalanish masalalari”.....	117
<i>Беканов К.К., Носиров Б.И., Маъмуров М.О.</i> “ГАТ дастурий таъминоти орқали қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлиги карталарини яратиш жараёнини автоматлаштириш”.....	121
<i>Ibraimova A.A., Sattorov Sh.F.</i> “Yer fondi maʼlumotlari – Sirdaryo viloyati interaktiv kartalarini tuzishda muhim manba sifatida”.....	126
<i>Пренов Ш.М.</i> “Разработка содержания карт земельных ресурсов с помощью географических информационных систем”.....	130
<i>Мўминов А.А.</i> “Қишлоқ хўжалиги хариталарининг таснифи”.....	135
<i>Qalandarov U.S.</i> “Zamonaviy kartografik-geodezik metodlar asosida, sholi ekin dalalarini oqilona joylashtirish va kartaga olish masalalari”.....	139
<i>Hakimova K.R., Abdaxalilov B.K., Abdulxakimov X.M., Alisherov Sh.M.</i> “Fargʻona viloyatida ekoturizmning hududiy tashkil etilishi va undan foydalanishda kartografik asoslarning ahamiyati”.....	144
<i>Uvrayimov S.T., Yusupov B.N.</i> “Kartografiyada avtomatlashtirish metodlari va vositalarining rivojlanishidagi asosiy bosqichlar”.....	151
<i>Kuvondikov P.A., Egamberdiyev A., Yoʻldoshev J.O., Choriyev J.A.</i> “Қишлоқ хўжалиги хариталарида махсус мазмунни генерализация қилиш”.....	155
<i>Kuvondikov R.A., Choriyev J.A.</i> “Chorvachilik xaritalarini tuzish metodlari”....	161
<i>Anvarov Sh.M., Raxmonov D.N., Nosirov B.I., Taibaltaeva Sh.A.</i> “Geoaxborot texnologiyalari yordamida Toshkent shahar yerlaridan foydalanish holatini oʻrganish masalalari”.....	167
<i>Ablakulov D.A., Boltayev O.A.</i> “Yer kuzatuv uchun maʼlumot olishda sunʼiy intellektdan foydalanish”.....	171

генерализация асосан сифат кўрсаткичларини умумлаштиришда намоён бўлади.

Ушбу усулда генерализация қуйидагича намоён бўлади:

а) типлар ва фонлар сонини қисқартириш;

б) анча қўполроқ бўлинишга (таснифлашга) ўтиш ва иккита учта типларни бирлаштиришга ёки қишлоқ хўжалик районларини биттага бирлаштириш, ўтиш формаларини (шаклларини) бартараф этиш;

в) типлар ва қишлоқ хўжалиги районлари ўртасидаги чегараларни тўғрилаш;

г) майда ареалларни йўқ қилиш йўли билан уларни биттага қамраб олувчи ареалга келтириш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Левицкий И.Ю. Научные основы комплексного сельскохозяйственного картографирования. М., Недра, 1975, 204 с.

2. Никишов М.И. Составление и редактирование сельских хозяйственных карт и атласов – “Тр.ЦНИИАК”. М., геодезиздат, 1959, вып.130.272 с.

3. Эгамбердиев А., Мўминов А.А., Уврайимов С.Т., Ижтимоий-иқтисодий картография-Тошкент. “UnfoCapital Group”, 2021.-199 б.

Kuvondikov Rustam Abdurasul o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universiteti,

Geodeziya, kartografiya va kadastr kafedrasini o‘qituvchisi,

Toshkent, O‘zbekiston. E-mail: kuvondikovrustam764@gmail.com

Choriyev Jamshid Akbar o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universiteti,

Geodeziya, kartografiya va kadastr kafedrasini 2-bosqich magistranti

E-mail: jamshidchoriyev@gmail.com

CHORVACHILIK XARITALARINI TUZISH METODLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston qishloq xo‘jaligining ikkinchi asosiy tarmog‘i hisoblangan chorvachilik xaritalarini tuzish metodlari bayon etilgan. Shuningdek, chorvachilikni barqaror rivojlantirishda kartografik tadqiqot usulini roli ko‘tarilgan.

Kalit so‘zlar: chorvachilik, chorvachilikni xaritaga olish, kartografik tadqiqot usuli

МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТ ЖИВОТНОВОДСТВА

Аннотация: В данной статье описаны методы создания карт животноводства, которое является второй основной отраслью сельского хозяйства Узбекистана. Также поднята роль картографического метода исследования в устойчивом развитии животноводства.

Ключевые слова: животноводство, картографирование скота, картографический метод исследования.

METHODS OF MAPPING LIVESTOCK MAPS

Abstract: This article describes methods for creating livestock maps, which is the second main branch of agriculture in Uzbekistan. The role of the cartographic research method

in the sustainable development of livestock is also raised.

Keywords: *livestock, livestock mapping, cartographic research method.*

Chorvachilik O'zbekiston qishloq xo'jaligining tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan ikkinchi asosiy tarmog'i hisoblanadi. Uning hissasiga respublikamiz qishloq xo'jalik mahsulotining 48,4 foizi to'g'ri keladi (2022). Bu eng avvalo, ob-havo, iqlim sharoitlariga bog'liq holda o'zgarib turadi. Mamlakat iqtisodiyotiga band bo'lgan aholining 25,0 foizi yoki 3 429,6 ming kishi qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida band (2022).

Agrar sektorni muhim tarkibiy qismi sifatida chorvachilikni barqaror rivojlantirishda tadqiqotni boshqa usullari qatori kartografik tadqiqot usuli ham alohida o'rin tutadi. Kartografik usuldan foydalanish chorvachilik ba u bilan bog'liq iqtisodiyotni boshqa sohalarini to'g'ri joylashtirishda va rivojlantirishda fazoviy omilni ancha to'liq hisobga olishga imkon beradi. Ushbu usul Qoraqalpo'g'iston Respublikasi va barcha viloyatlarning tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari va resurslaridan samarali foydalanishga hamda ushbu hududiy iqtisodiy tizimni obrazli-belgili modelini yaratishga imkon beradi. Bularni barchasi geografik informatsiyani ancha sezilarli takomillashtirishni xususan xarita va atlaslar tomonidan taqdim etiladigan ma'lumotlarni aniqlash va ushbu tarmoqni boshqarish va rejalashtirish amaliyotiga kartografik usulni keng joriy etishni talab etadi.

Chorvachilik xaritalari. Chorvachilikni tizimli xaritaga olish uchun quyidagi mavzularni taklif qilish mumkin:

- qoramollarning alohida turlarini joylashtirish va ularni ishlab chiqarish yo'nalishi;
- qoramollarni zoti bo'yicha rayonlashtirish;
- chorvachilikning mahsuldorligi;
- har 100 ta qishloq xo'jalik yerlariga to'g'ri keladigan chorva mollari;
- chorvachilik mahsulotlarini harid qilish va aholi jon boshiga ishlab chiqarish;
- har 100 ga qishloq xo'jalik yerlariga chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish;
- chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish tannarxi;
- bosh qoramolga to'g'ri keladigan tabiiy yem-hashak yerlarining maydoni;
- bir chorva mollarini yaylov yem-hashak zaxiralari bilan taminlanishi;
- bir bosh qoramolga tabiiy pichanzorlardan pichan yig'ib olish, dala ozuqalarining og'ilxona (yemi tarkibidagi) ulishi.

Qoramollarning har bir turiga o'zini ko'rsatkichlari bilan chorvachilikni alohida tarmog'i mos keladi, bu tarmoqni yo'nalishini, hayvonlarning mahsuldorligini, saqlash sharoitlarini boshqlarni tavsiflaydi. Shuning uchun qoramol turlarining joylanishini alohida ko'rsatish tavsiya etiladi, bu chorvachilikni mos tarmog'iga taaluqli (qoramol turiga) tarmoq xaritalarini tavsif elementlarini bitta xaritada uyg'unlashtirgan holda ularni mazmunini imkon qadar

kompleks qilishda yordam beradi. Chorvachilikning umumlashtirilgan tavsiflari keyingi xaritalarga taaluqli.

Mollar sonining joylashuvi nuqtalar usuli bilan ko'rsatiladi. Ayrim turdagi chorva mollari uchun nuqtalarni og'irligini taqqoslanadigan birliklarda tanlash tavsiya etiladi. Shu bilan birga, nuqtalarni og'irligini mollar soni bilan solishtirsa bo'ladigan ishlab chiqarish birliklarida chorva mollari soni (o'tar, suruv qo'y podasi-1000 boshgacha, yirik shoxli mollar-200 boshgacha). Xaritaning foni mazkur mol turini umumiy mollar sonidagi ulushini ko'rsatish uchun kartogramma usulidan foydalaniladi (qiyoslash mumkin bo'lgan birliklarda). Mollarning alohida turlari xaritalari mollarning ishlab chiqarish yo'nalishidagi farqlarni, uning zotlari bo'yicha rayonlantirishni ko'rsatuvchi ma'lumotlar bilan to'ldirilishi kerak.

Chorvachilikning ishlab chiqarish yo'nalishini aniqlash uchun tovar mahsuloti tarkibining eng ifodali ko'rsatkichi bu yirik shoxli qoramollardan olinadigan sut va go'shtni nisbati hisoblanadi.

Ko'p qo'llaniladigan ko'rsatkich-yirik shoxli qoramol podasidagi sigirlarning ulushi chorvachilikning ishlab chiqarish yo'nalishidagi farqlarini ochib beradi. Qishloq xo'jaligi korxonalarini tashkil etish bo'yicha qo'llanmalarda tavsiya etilgan normativ bo'lgan foizlar nisbati ko'pincha qoramolchilikni faktik (haqiqiy) ishlab chiqarish yo'nalishini aks ettirmaydi. Qoramolchilikni tovar mahsulotida sutning ulushi ko'rsatkichi yetarli darajada barqaror bo'lib, u yildan yilga unchalik farq qilmaydi. Shuning uchun yuqoridagi ko'rsatkichni topish uchun so'ngi bir-ikki yillik ma'lumotlardan foydalanish mumkin. Yirik shoxli qoramolarni ishlab chiqarish yo'nalishini areallar bilan ko'rsatishini "Атлас Селинного края" da (1964) mollarni joylashuvi xaritasida ko'rish mumkin.

Qo'ychilikning ishlab chiqarish yo'nalishini tavsiflash uchun ko'rsatkich sifatida bir tomondan mayin va yarim mayin junli qo'ylarning, ikkinchi tomondan dag'al va yarim dag'al junli qo'ylarning nisbatidan foydalanish tavsiya etiladi.

Aniqlangan farqlarning soddaligi va murakkabligiga qarab, ishlab chiqarish yo'nalishi zonalarini "Атлас целинного края" (1969) bajarilganidek, qo'ylarni joylashtirishning asosiy xaritasi bilan birlashtiriladi yoki alohida xaritaga tushiriladi.

Chorvachilik mahsulotlarini (go'sht, sut va boshqalar) ishlab chiqarish mutloq va nisbiy qiymatlarda ko'rsatiladi. Mutloq qiymat vositasida mahsulotni tovar qismi ifodalanadi. Barcha toifadagi xo'jaliklarda ma'muriy tumanlar bo'yicha hisobga olinadigan asosiy chorvachilik mahsulotlarini davlat xaridlari hisobga olinadi. Kartogrammalar uchun qishloq aholisining jon boshiga chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishdan foydalaniladi.

Qishloq aholisining jon boshiga to'g'ri keladigan mahsulotni hisoblashda ma'muriy tumanlar chegaralaridagi barcha toifadagi fermer xo'jaliklari uchun statistika idoralarida hisobga olingan, shaxsiy chorvachilik mahsulotlarininig yalpi mahsuloti hisobga olinadi. Ma'muriy tumanlar uchun ikkala ko'rsatkich—

mahsulotlarni davlat haridlari va ularni qishloq aholisining jon boshiga ishlab chiqarish—yuqorida muhokama qilingan qishloq xo‘jaligi uchun o‘xshash ko‘rsatkichlarga o‘xshash bitta xaritada (kartodiagramma va kartogramma) birlashtirilgan, aholi jon boshiga oziq-ovqat ishlab chiqarish kartogrammasiga shkala tuzishda, tegishli mahsulotlarining tavsiya etilgan iste‘mol miqdorlarini ham hisobga olish kerak.

Har 100 ga qishloq xo‘jalik yerlariga asosiy chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish chorvachilikning umumiy rivojlanish darajasini tavsiflash uchun keng qabul qilingan ko‘rsatkich bo‘lib, u ko‘plab regional Ittifoq atlaslarida foydalanilgan (shuningdek, sobiq Chexoslovakiya atlasida); u tumanlarni bir-birini ushbu ko‘rsatkichlar bo‘yicha taqoslashga qulay. Shu bilan birga, har 100 ga qishloq xo‘jalik yerlariga chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish kartogrammalari, alohida qishloq xo‘jalik korxonalarini bo‘yicha tuzilgan, ko‘rib chiqilayotgan hududda chorvachilikni umumiy rivojlanishi darajasidagi ichki farqlarni aniqlashga imkon beradi. Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni iqtisodiy baholash uchun asosiy turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarish tannarxidan foydalanish mumkin. Tannarx haqidagi ma‘lumotlarni o‘rtacha 2-3 yilga o‘rtachasini olish tavsiya etiladi, ular kartogramma ko‘rinishida ko‘rsatiladi, kartogramma shkalasida tegishli mahsulotlarini sotib olish narxlari darajasini hisobga olinishi kerak.

Chorvachilikni ozuqa dozasini tavsiflash uchun kartogrammani tuzish uchun quyidagi ko‘rsatkichlar tavsiya etiladi: bir bosh chorva moliga to‘g‘ri keladigan tabiiy yem-hashak yerlari maydoni (nisbiy birliklarda), chorva mollarini yaylov ozuqa zaxiralari bilan ta‘minlanganligi; bir bosh chorva moliga tabiiy pichanzorlardan pichan tayyorlash, molxona ozuqalari tarkibida dala ozuqasining ulushi (foizda).

Chorva mollarini og‘ilxona sharoitida boqish davrida, ularni tabiiy yem-hashak bilan qay darajada ta‘minlanganlikni ahamiyati haqida aniq tasavvurga ega bo‘lish uchun, tabiiy pichanzorlarda 1 ta shartli bosh qoramolga tayyorlangan pichan miqdorini ko‘rsatuvchi kartogramma tavsiya etiladi. Qator yillar davomida pichan tayyorlashni o‘zgarib turishi sababli bir necha yillar davomida o‘rtacha qiymatini olish maqsadga muvofiq. Agar ushbu ko‘rsatkichni joylashtirish harakteri (har bir gradatsiyaga kiritilgan, xo‘jaliklar massivlarini ixchamligi), kartogramma mazmunini areallar ko‘rinishida berishga imkon beradi, bu bo‘lmasa ular chorva mollarining tabiiy yem-hashak yerlari bilan ta‘minlanganligini ko‘rsatadigan birinchi kartogramma bilan birlashtirishi mumkin.

Chorvachilikni yem-hashak bazasini tavsiflash uchun muhim ko‘rsatkich bo‘lib og‘ilxona ozuqalarining sarfida dala ozuqalarining ulushi (dehqonchilikdan olingan) hisoblanadi. Ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha kartogramma chorvachilik va dehqonchilik o‘rtasidagi aloqalarni ochiqalaydi, yem-hashak ishlab chiqarish tipini ochib beradi.

Yuqorida ko‘rsatilgan kartogrammalar, har tomonlama yoritilgan yem-

II. Yaylov-og'lxona:

Qo'ylarning yaylov davri yarim yildan ortiq, yirik shoxli qoramol tahminan yarim yilga yaqin.

Tabiiy yem-hashak yerlarida va ekin o'rib olingan yerlarda boqish. Og'lxona yemida yirik shoxli qoramol uchun — silos, somon, don va don chiqindilari ustunlik qiladi, bunda tabiiy pichanzorlardan olingan pichanning ulushi katta; qo'ylar uchun-dalachilik mahsulotlari ulushi ustunligida tabiiy pichanzorlardan olingan pichan (silos, don va don chiqindilari).

Tabiiy yem-hashak yerlarida boqish:

Og'lxona yemida tabiiy pichan ustunlik qiladi, dalachilik mahsulotlarining salmoqli ulushiga ega pichanzorlar — silos, somon, don va don chiqindilari.

Tabiiy yem-hashak yerlarida boqish:

Og'lxona yemida tabiiy pichanzorlardagi pichan ustunlik qiladi. Dalachilik mahsulotlarining ulushi unchalik katta emas.

III. Yaylov boqish:

Qo'ylarni boqish asosan yaylov, yirik shoxli qoramollarni boqish — yaylov og'lxona. Tabiiy yem-hashak yerlarida boqish (o'tlatish).

Og'lxona davrida dala ozuqalari ustunlik qiladi, pichanzorlardan olingan pichanlarning katta qismi ustunlik qiladi.

Og'lxona davrida tabiiy pichanzorlardan olingan pichan ustunlik qiladi, dala yemining salmoqli ulushiga ega pichanzorlar.

Og'lxona davrida tabiiy pichanzorlardan olingan pichan ustunlik qiladi. Dala ozuqalarining ulushi unchalik katta emas.

O'z yerlaridan tashqarida bo'lgan yaylovlardan foydalanayotgan fermer xo'jaliklari.

Davlat o'rmon fondi yerlarida yozgi boqish uchun va otlarni qishda boqish uchun foydalanadigan xo'jaliklar.

Davlat yer fondi yerlarida, mollarni yozgi boqish uchun o'zlarining yaylovlaridan kam (ozgina) foydalanadigan xo'jaliklar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Левицкий И. Ю. Научные основы комплексного сельскохозяйственного картографирования. М., Недра 1975, 204 с,
2. Никишов М. И. Составление и редактирование сельскохозяйственных карт и атласов.—“Тр. ЦНИИГАиК” И. Геодезиздат, 1959.вып 130, 272 с
3. Сухов В. И., Юровекий Я. И., Никишов М. И., и др. сельскохозяйственное картографирование. Изд, 3-е, перерад, М., “Колос”. 1970, 304 с.

Anvarov Shukurulloxon Maxsudxon o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Geodeziya va geoinformatika kafedrasida doktoranti

Toshkent, O'zbekiston. E-mail: anvarov.shm@gmail.com

Raxmonov Dilshod Nurboboyevich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Geodeziya va geoinformatika kafedrasida dotsenti, g.f.f.d. (PhD),

Toshkent, O'zbekiston. E-mail: dilshod27r@mail.ru

Nosirov Baxtiyorjon Ixtiyorjonovich

O'zbekiston Milliy universiteti Geoinformatika kafedrasida tadqiqotchisi

Toshkent, O'zbekiston. E-mail: baxtiyornosirov10leo@gmail.com

Таубалтаева Шааркан Абдималиковна

Ошский Государственный Университет,

преподаватель кафедры агрономии и прикладной геодезии, института естествознания, физической культуры, туризма и аграрных технологий.

Ош, Республика Кыргызия. E-mail: Shtashbaltaeva@ohsu.kg

**GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA TOSHKENT
SHAHAR YERLARIDAN FOYDALANISH HOLATINI O'RGANISH
MASALALARI**

Annotatsiya: Maqolada Toshkent shahrining yerdan foydalanish holati, uning qonuniy va huquqiy-me'yoriy asoslari, yerdan foydalanishning bugungi kundagi ahamiyati hamda shaharning dastlabki yaratilgan kartasi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Yerdan foydalanish, karta, Toshkent shahri, yer fondi, 12 darvoza.

**ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ТАШКЕНТА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Аннотация: В статье представлены сведения о состоянии земель города Ташкента, ее нормативно-правовая база, значение землепользования в городе Ташкенте на сегодняшний день, а также впервые созданная карта города.

Ключевые слова: Землепользование, карта, город Ташкент, земельный фонд, нормативно-правовая база.

**ISSUES OF STUDYING THE UTILIZATION OF TASHKENT CITY
LAND USING GEOINFORMATION TECHNOLOGIES**

Abstract: The article presents information about the state of land use in the city of Tashkent, its legal framework, the importance of land use today, as well as the first map of the city.

Keywords: Land use, map, the city of Tashkent, land fund, 12 gates.

Yerdan foydalanish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo'lib bormoqda. Dunyo aholisining oshib borishi yerga bo'lgan ehtiyojni oshishiga eng asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Yana bir muhim sabablardan biri iqlim o'zgarishi bilan bog'liq bo'lib, yildan yilga dunyoda havo haroratini ko'tarilib borishi natijasida qurg'oqchilik yuzaga kelib, katta xajmdagi yer resurslarini qishloq xo'jaligi va boshqa maqsadlarda foydalanishga yaroqsiz holatga kelishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa insoniyat oldida turgan katta xavfdir.